

TURLI MOYLARNI YOG‘ KISLOTALARI TAHLILI

G.X.Boltaeva, D.H.Nazirova

O‘zbekiston Milliy universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17518909>

Tabiiy yog‘ kislotalari asosida noinogen sirt faol moddalarni (SFM) sintez qilish va ularning kolloid-kimyoviy xususiyatlarini aniqlashdan muhim hisovlanadi.

Ushbu ishda quyidagi ishlar amalga oshirildi:

-o‘simlik yog‘lari va hayvon yog‘laridan yog‘ kislotalarini ajratib olish va ularning yog‘- kislotalik tarkibi aniqlandi;

-yog‘ kislotalari aralashmalari asosida noinogen SFMlarni sintez qilish va sintez qilingan moddalarni tahlil qilindi;

-sintez qilingan SFMlarning gidrofil-lipofil balansini va mitsella hosil bo‘lishining kritik konsentratsiyasi (MKK)ni aniqlandi;

-ko‘pik hosil qilish qobiliyati va ko‘pik barqarorligini o‘rganish, «yog‘-suv» emulsiyalarini hosil qilish qobiliyatini tadqiq qilindi;

-SFMning neft plyonkalarini yo‘qotish faoliyatini tahlil qilish, neftni yuvish darajasining haroratga bog‘liqligini va elektrolit tuzlarning neftni yuvish samaradorligiga ta’siri o‘rganildi.

Tadqiqotning ob’ekti sifatida kungaboqar, kokos, paxta moylari, quyruq yog‘i va ichak yog‘lar, tabiiy yog‘lar hamda yog‘lardan olingan yog‘ kislotalari va ular asosida sintez qilingan noinogen SFMlar olindi.

Ilmiy tadqiqot ishida zamonaviy va an’anaviy fizik-kimyoviy (IK va YaMR spektroskopik, xromatografik tahlillar) va kolloid-kimyoviy (viskozimetrik, konduktometrik), dispers tizimlar xususiyatlarini aniqlash usullari keng qo‘llanildi.

Sintez qilingan SFMlarning konsentratsiyasi 0,5-0,6% gacha oshirilganda ularning sirt tarangligi kamayishi, shundan so‘ng, PAVMS, PAVXS, PAVVJ, PAVKJ va PAVKM uchun mos ravishda 38,1; 43,2; 44,1; 43,1 va 48,2 mN/m qiymatlarda barqaror darajaga erishilib, bu havo va suv chegarasida SFM molekularining adsorbtsiyasining ortishiga bog‘liqligi isbotlandi;

PAVMS, PAVXS va PAVKM uchun MKK1 past qiymatlarni (18,7; 15,6 va 15,3 mg/l), PAVVJ uchun esa KKM1 23,5 va KKM2 73,2 mg/l ni tashkil etib, bu uning boshqa SFMlarga nisbatan mitsella hosil qilishi uchun ancha yuqori sarfini talab qilishi aniqlandi;

PAVMS (58-60°C), PAVXS (57-59°C) va PAVKM (54-56°C) uchun xiralashish nuqtalari pastroq harorat oralig‘ida joylashib, bu ularni o‘rtacha harorat sharoitlarida fazaviy ajralishsiz qo‘llash imkoniyatini, PAVVJ (72-74°C) va PAVKJ (69-71°C)lar esa eritma bir jinsligini saqlash uchun yuqori harorat hamda mitsella hosil bo‘lishi uchun yuqori konsentratsiyalarni talab qilishi aniqlandi;

haroratning ortishi neft plyonkalarini yuvish samaradorligini sezilarli darajada oshirib, 35°C da PAVKM 43,6% samaradorligiga 200 soniyada, 25°C da esa 500 soniyada erishib, bu nafaqat SFM tuzilishi, balki suv/neft tizimi komponentlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirning o‘zgarishi bilan ham bog‘liqligi aniqlandi;

suv va sintez qilingan anion SMF eritmalarida elektrolitlarning mavjudligi neft plyonkalarini yuvish samaradorligini pasayttirib, bu erituvchi xususiyatlarining o‘zgarishi,

jumladan, uning qutbliligining pasayishi va suv molekularining neft plyonkalari orasidagi o‘zaro ta’siriga bog‘liqligi isbotlandi.